

(НСУР- 2030) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://niei.by/uploads/files/Analitica/Analiticheskiy-otchet-o-realizacii-NSUR-2030..pdf> – Дата доступа: 04.02.2024.

7. Малков, И.Г., Пузеев, А.А. Архитектурное формирование малых и средних городов восточного полесья: [монография]. / И.Г. Малков, А.А. Пузеев ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. Гос. Ун-т трансп.- Гомель:белГУТ, 2016.-150 с.

8. Презентация «Историко-культурное наследие Слуцкого района» Слуцкий районный исполнительный комитет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://slutsk.gov.by/ru/sotsialnaya- =sfera/kultura/istoriko-kulturnoe-nasledie> - дата доступа: 19.02.2024.

9. Чантурия, Ю. В. Белорусское градостроительство в периоды средневековья, ренессанса, барокко и классицизма / Ю. В. Чантурия // – Мн.: Архитектура, 2013, 164-169 с.

UDC 711.4

Urban planning

RESEARCH METHODOLOGY AND CONSTRUCTION FEATURES SMALL AND MEDIUM TOWNS OF THE CENTRAL BELARUS

Shulyakovskaya N.N.

Belarussian National Technical University

The study of architectural, planning and spatial organization of cities and their centers is one of the most pressing tasks of modern urban planning. Conducted historical and urban planning studies indicate insufficient consideration of the identified patterns of centuries-old development of cities. Analyzing them in practice will radically improve the quality of design solutions and will contribute to the formation of the individuality of a particular city and region. The preservation and development of the originality of the architectural appearance of small and medium-sized cities in Central Belarus determine the focus of this article.

Key words: *small town, reconstruction of historical centers, detailed plans of centers, historical, architectural and engineering justifications for the regeneration of historical buildings, projects of individual buildings.*

Поступила в редакцию 25.04.2025 г.

MAXALLIY MINERAL OPOKA VA AYLAND DARAXTIDAN OLINGAN KO‘MIR ASOSIDA ADSORBENTLAR OLISH

Umirov O‘ktam Farxodovich

Navoiy Davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maxalliy mineral xom ashyo (opoka) va ayland daraxtidan olingan komir asosida sorbentlar olish tadqiqotlari o‘rganilgan. Bunda opoka minerali va ayland daraxtidan olingan komir 95 : 5, 90 : 10, 85 : 15, 80 : 20, 75 : 25, 70 : 30 va 65 : 35, og‘irlik nisbatlarda qo‘shib namunalari olingan. Olingan namunalari 30 minut davomida 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 va 900°S larda termik faollantirib adsorbentlar tayyorlangan. Olingan namunalari tarkibidagi umumiy organik moddalar, kaltsiy oksidi, magniy oksidi, kremniy oksidi, karbonat angidrid va namunalarni faollantirilganda umumiy og‘irliklari o‘zgarishi aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *opoka, ayland daraxtidan olingan komir, sorbent, organik moddalar, kaltsiy oksidi, magniy oksidi, kremniy oksidi, karbonat angidrid.*

Hozirgi kunda oqava suvlarni tozalash uchun tabiiy va sun‘iy materiallardan xam foydalaniladi, lekin ko‘pincha faollashtirilgan ko‘mir ishlatiladi. Sanoat korxonasi oqava suvlarini

chiqindilardan tozalash uchun ulardan foydalanish imkoniyati faqat iqtisodiy jihatdan baholanadi. Ma'lumki, oqava suvlarni adsorbsion tozalash boshqa barcha tozalash usullari orasida samarali usul hisoblanadi, ammo nisbatan arzon va bir xil shaklga keltirilgan adsorbentlar yetishmasligi tufayli bu usuldan keng foydalanilmaydi. Bunga qo'shimcha ravishda adsorbsion tozalash ham boshqa usullar kabi maxsus va ko'pincha murakkab texnologik jarayonlarni talab qiladigan ko'p miqdorda adsorbentni loyqa hosil qilishi bilan boradi [1-5].

Opoka organik qoldiqlar va boshqa cho'kindi materiallarning to'planishi va sementlanishi natijasida hosil bo'lgan cho'kindi jinsdir. Opoka minerali qurilish, ekologiya va qishloq xo'jaligi kabi turli sohalarda uning ahamiyatini aniqlaydigan noyob fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada biz opok mineralining asosiy jihatlarini, uning tarkibini, fizik-kimyoviy xususiyatlarini va qo'llanilish sohalarini ko'rib chiqamiz[3-5].

Opoka asosan kvarts, kaltsit, loy va boshqalar kabi minerallarning mayda zarralaridan iborat. Ushbu minerallar uning fizik-kimyoviy xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Muhim jihat shundaki, opoka ko'pincha o'simlik qoldiqlari kabi organik moddalarning qoldiqlarini o'z ichiga oladi, bu unga o'ziga xos g'ovaklik va suvni ushlab turish qobiliyatini beradi. Opokaning tuzilishi g'ovakli, bu uni engil va yumshoq qiladi. Bu g'ovaklilik cho'kma va sementlash jarayonida hosil bo'ladigan ko'plab mayda teshiklar va yoriqlar mavjudligi bilan bog'liq[6,7].

Opoka past zichlik va yuqori g'ovaklik bilan ajralib turadi. Ushbu xususiyatlar opokani qurilish materiallarida va drenaj qatlamlari sifatida ishlatish uchun yengil va qulay qiladi.

Opoka qurilishda beton va boshqa qurilish aralashmalari uchun agregat sifatida ishlatiladi. Yengilligi va mustahkamligi tufayli u qurilish materiallarining ish faoliyatini yaxshilashi mumkin. Suv va tuproqni tozalash tizimlarida opoka ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash va atrof-muhit sifatini yaxshilash uchun ishlatiladi. U filtr materiali sifatida va ekotizimlarni tiklash uchun ishlatilishi mumkin. Opoka tuproq tuzilishini yaxshilash, uning suvni ushlab turish qobiliyatini oshirish va minerallarni kiritish uchun ishlatiladi. Bu hosildorlikni oshirishga va tuproqni sog'lom saqlashga yordam beradi[12,13].

Ba'zi hollarda opoka ranglari va to'qimalarining xilma-xilligi tufayli dekorativ maqsadlarda ishlatiladi. U landshaft dizayni va ichki bezaklarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin[14].

Opoklar katta hajmdagi sorbsiya makoniga, yuqori o'ziga xos yuzasiga (100130 m²/g) va g'ovakligiga (4348%) ega bo'lib, yuqori sifatli sorbsiya xomashyosi sifatida tavsiflanadi, tarkibida amorf kremniy mavjud. Ushbu tabiiy sorbent, boshqa minerallardan farqli o'laroq, suvga singib ketmaydi.

Shuningdek, opokaning o'ziga xos xususiyati 20-110 nm samarali teshik diametriga ega bo'lgan mezo-makroporous tuzilish, yuqori mexanik barqarorlik, rivojlangan g'ovakli tuzilish, mexanik kuch, kislotalar va ishqorlarga qarshilik va arzonligi va arzonligi bo'lib, bu tabiiy sorbentdan chiqindi suvlarni tozalash jarayonida mikroorganizmlar tashuvchisi sifatida foydalanishni ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Dastlabki opok namunasida mavjud bo'lgan moddaning tarkibi va miqdorini tasdiqlash uchun difraktogramma olingan, natijada rasm.1

Shakl:1. Opoka mineralini rentgen floresansi usuli bilan elementar tahlil qilish

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish quyidagilarni ko'rsatadi (rasm.3) opoka mineralining asosan quyidagi moddalardan (massa%) iboratligi: SiO₂-64,0; Fe₂O₃-5,15; CaO-15,7; P₂O₅-0,663; Al₂O₃-12,1; K₂O-1,86; TiO₂-0,60; va MgO.

Shuningdek, opokaning asl mineralining tarkibini tasdiqlash uchun ushbu moddaning IQ spektri olib tashlandi, uning natijasi rasmda.2.

Opokaning asl mineralining IQ spektrida C-n bog'lanishlari va oh guruhlarining valentlik tebranishlari kuzatiladi, bu 3600-3200 va 2950-2850 sm da suv yoki gidroksil guruhlar mavjudligini ko'rsatishi mumkin-

1750-1650 sm-1: tepalik karbonatlar yoki organik birikmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan karbonil guruhi (C=O) mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, spektrda 1500-1300 sm⁻¹ da C-H bog'lanishlar guruhining tekis-deformatsiya tebranishi kuzatiladi. Bundan tashqari, spektrda 1250-1000 sm⁻¹ tebranish bilan tepalik kuzatiladi. Ushbu diapazondagi kuchli cho'qqilar ko'pincha Co valentlik tebranishlari bilan bog'liq va silikatlar yoki karbonatlar mavjudligini ko'rsatishi mumkin. 1000-500 sm⁻¹ da tebranishlar ham kuzatiladi. Ushbu cho'qqilar silikat materiallariga xos bo'lgan si-O bog'lanishlarining tebranishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

IQ spektriga asoslanib, asl namunaning yutilish chiziqlari opoka mineralining tarkibiga mos kelishi ham isbotlangan. Ma'lumki, faollantirilgan ko'mirlar olishning birlamchi hom ashyolariga daraxt ko'miri va toshko'mir hisoblanadi. Hozirgi vaqtda faollantirilgan ko'mirlar turli hil uglerodli hom ashyodardan: yog'och va selluloza, torf, qo'ng'ir va toshko'mir, suyuq va gaz holatidagi uglevodorodlar, sintetik polimerlar, o'simlik chiqindilari hamda boshqa hom ashyolar (qurim, asfalt, bitum, avtomobil shinalari, polivinil xlorid va boshqa sintetik polimerlarning chiqindilari) dan olinmoqda[6-7].

Turli hil turdagi o'simliklar qoldiqlari piroliz qilinganda tarkibidagi polimer uglevodlar va lignin parchalanishi natijasida yog'och ko'mirlari hamda qimmatli kichik molekularli organik birikmalar hosil bo'ladi. Bundan tashqari ayland daraxtining postlog'i, sholi qipig'i, bambuk, turli xil donli ekinlar somonlari, makkajo'xori poyasi, g'o'za poyasi, guruch, paxta qoldiqlari, kungaboqar soyaboni qoldig'i va boshqalar daraxt poyasidan tashqari piroliz uchun ishlatiladigan hom-ashyolarga turiga kiridi. Chunki yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar har yili chiqindi sifatida tashlab yuboriladi [8].

Uglerodli adsorbentlar ishlab chiqarishda yog'ochni mexanik va kimyoviy qayta ishlash jarayonida hosil bo'lgan arzon maxsulotlar, texnik lignin, oqava suvlarning cho'kmalari, daraxt po'slog'i va yog'och qipig'i hamda boshqalar piroliz usulida ishlov beriladi [9].

Mamlakatimizda asosan tabiiy mineral birikmalarga organik moddalar adsorbsiyasiga, bundan tashqari sintetik seolitlarga organik va noorganik moddalar adsorbsiyasiga oid ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Ammo mineral birikmalarni adsorbsiyalanish hajmining o'zgarishi maqsadida turli xil daraxt po'slog'i va sholi qipig'i asosida olingan adsorbentlarning termik ishlov berish haroratlari farqiga ko'ra, adsorbsiyalanish hajmining o'zgarishi to'liq o'rganilmagan. Shu maqsadda dolomid minerali va sholi qipig'i asosida tayyorlangan namunalarni turli haroratlarda termik faollantirilgan adsorbentlar olishini fundamental tadqiq qilish zarur.

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib uglerodli adsorbentlarni mahalliy xom-ashyolar (opoka) va ayland daraxti 95 : 5, 90 : 10, 85 : 15, 80 : 20, 75 : 25, 70 : 30 va 65 : 35, og'irlik nisbatlarda ko'shib namunalari olindi. Olingan namunalari 30 minut davomida 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 va 900°S larda termik faollantirib adsorbentlar tayyorlandi. Olingan ko'mir adsorbentlarni tarkibidagi umumiy organik moddalar, kaltsiy oksidi, magniy oksidi, kremniy oksidi, karbonat anhidrid va umumiy og'irlik o'zgarishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari 1-2 jadval va 1-2 rasmlarda keltirilgan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki opoka va asosida tayyorlanayotgan namunalarda ayland daraxtining po'slog'i miqdori kamayishi bilan tarkibidagi kaltsiy va magniy oksidlarining miqdori ortib borganligi, kremniy oksidi miqdori esa ortib borganligi aniqlandi. Masalan boshlang'ich tayyorlangan dolomit va sholi qipig'ining 80 : 20 og'irlik nisbatidagi namunalari tarkibida kaltsiy oksidi, magniy oksidlari va kremniy oksidining miqdori 22,40 %, 18,21 % va 2,81% tashkil etgan bo'lsa 75 : 25 og'irlik nisbatidagi namunalari tarkibida 21,00 %, 14,38 % va 5,49 % tashkil etganligi 65 : 35 og'irlik nisbatidagi namunalari tarkibida mos ravishda 16,80 %, 11,50 % va 7,50 % ga o'zgartirilganligi aniqlandi. Olingan namunalarni faollantirish harorati orttirilganda namunalari tarkibidagi kaltsiy oksidi, magniy oksidlari

1-jadval. 2-Opoka va ayland daraxtdan olingan ko'mir asosida olingan adsorbentlarning tarkibidagi kaltsiy oksidining o'zgarishini harorat va og'irlik nisbatiga bog'liqligi

Og'irlik nisbat opoka va ayland daraxtining postlog'i	Umumiy og'irlikning o'zgarishi								
	Boshlag'ich namunalari	Faollantirish harorati °C							
		400	450	500	550	600	650	700	750
95 : 5	25,60	26,95	26,90	26,86	26,43	26,29	26,27	26,22	26,22
90 : 10	25,20	25,20	25,65	25,84	26,05	26,37	26,71	27,04	27,19
85 : 15	23,80	24,05	24,47	24,74	25,05	25,53	26,02	26,52	26,73
80 : 20	22,40	22,03	23,29	23,64	24,04	24,67	25,29	25,97	26,24
75 : 25	21,00	21,40	22,10	22,52	23,01	23,79	24,53	25,39	25,70
70 : 30	19,60	20,03	20,89	21,38	21,95	22,87	23,73	24,76	25,11
65 : 35	18,20	18,15	19,68	20,22	20,87	21,92	22,88	24,10	24,46

2-jadval. Opoka va ayland daraxti asosida olingan atsorbentlarning tarkibidagi umumiy magniy oksidining o'zgarishini harorat va og'irlik nisbatiga bog'liqligi

Og'irlik nisbat opoka va ayland daraxtining postlog'i	Umumiy og'irligining o'zgarishi								
	Boshlan-g'ich namunalar	Faollantirish harorati °C							
		400	450	500	550	600	650	700	750
95 : 5	18,21	18,28	18,36	18,43	18,50	18,61	18,74	18,85	18,90
90 : 10	17,25	17,41	17,56	17,69	17,83	18,06	18,29	18,51	18,61
85 : 15	16,29	16,53	16,75	16,94	17,15	17,47	17,81	18,16	18,30
80 : 20	15,34	15,66	15,94	16,18	16,46	16,89	17,31	17,77	17,97
75 : 25	14,38	14,79	15,13	15,42	15,76	16,29	16,79	17,39	17,60
70 : 30	13,42	13,92	14,31	14,64	15,03	15,66	16,26	16,95	17,19
65 : 35	12,46	13,04	13,47	13,85	14,29	15,00	15,66	16,51	16,75
60 : 40	11,50	12,16	12,63	13,03	13,52	14,32	15,05	15,99	16,25
55 : 45	10,54	11,27	11,76	12,20	12,73	13,61	14,38	15,46	15,71

1-rasm Opoka va ayland daraxtidan olingan ko'mir asosida olingan atsorbentlarning tarkibidagi umumiy kremniy oksidining o'zgarishini harorat va og'irlik nisbatiga bog'liqligi

va kremniy oksidining miqdori ortib borganligi o'rganildi. Bunda tayyorlangan opoka va ayland daraxtdan olingan ko'mir 85 : 15 og'irlik nisbatidagi namunalar 400 °S da faollantirilganda tarkibida kaltsiy oksidi, magniy oksidlari va kremniy oksidining miqdori 24,15 %, 16,53 % va 4,21% ni, 550 °S da faollantirilganda namunalar tarkibida 25,05%, 17,15% va 4,37% tashkil etgan bo'lsa 750 °S da faollantirilganda namunalar tarkibida mos ravishda 26,73%, 18,30% va 4,66% gacha oshganligi aniqlandi.

Xulosa qilib olingan opoka va ayland daraxtdan olingan ko'mir asosida olingan namunalar faollantirish harorati ortib borgan sari kaltsiy oksidi, magniy oksidlari va kremniy oksidilarning umumiy miqdori ortib borganligini ko'rsatdi. Faollantirish harorati ortib borgan sari sholi qipig'i tarkibidagi organik funksional guruhlarning (-ON, -CHO, -COOH, -NH₂ kabilar) miqdori kamayib borishi sababli barcha metall oksidlari ortib borgan. Olingan ko'mir namunalari faollantirish haroratlarining ortishi bilan namunalar mustaxkamligi ortib borishini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kuznesov B.N. Sintez i primeneniye uglerodnuy sorbentov // Sorosovskiy obrazovatelnyy jurnal. –1999. – №12. – S. 29-34.
2. Moreno-Castilla C. Adsorption of organic molecules from aqueous solutions on carbon materials // Carbon. – 2004. - №42. – p.83–94
3. Smirnov A.D. Sorbsionnaya ochistka vody. - L: Ximiya, 1982. – 168 s.
4. Alekseev L.P. Vybor effektivnoy marki aktivnykh ugley / L.P.Alekseev, V.L. Draginskiy, S.Ya. Mixeeva i dr. // Vodospabjenie i sanitarnaya texnika. – 1995. – № 5. – S. 8-10.
5. Kelsev N.V. Osnovy adsorbtsionnoy texniki. - M.: Ximiya, 1984. – 592 s.
6. Viswanathan, B. Methods of activation and specific applications of carbon materials / B.Viswanathan, P.Indra Neel, T.K.Varadarajan // Indian Institute of Technology Madras. - 2009. - p. 160.
7. Mingbo Wu. Preparation of porous carbons from petroleum coke by different activation methods / Wu Mingbo, Qingfang Zha, Jieshan Qiu, Xia Han, Yansheng Guo, Zhaofeng Li, Aijun Yuan, Xin Sun // Fuel. – 2005. – 84, 14-15. – p. 1992 – 1997.
8. Gordon L.V. Teknologiya i oborudovanie lesoximicheskix proizvodstv Uchebnik dlya texnikumov. 5-ye izd., pererab. / L.V. Gordon, S.O.Skvorsov, V.I Lisov. – M.: Lesn. prom-st. - M., 1988, 360s.
9. Kuzmina R.I. Pirogeneticheskaya pererabotka nekotorykh drevesnykh otkhodov i otkhodov lisheniya semyan / R.I.Kuzmina, S.N.Shtыkov, K.E.Pankin, Yu.V.Ivanova, T.G.Panina // Ximiya rastitel'nogo сыryа. – 2010. - №3. – S. 61-65.
10. Vezensev, A. I. Ustanovlenie kineticheskix zakonomernostey sorbsii ionov Si²⁺ nativnyimi i magniy - zameshennymi formami montmorillonitovykh glin / A. I. Vezensev, S. V. Korolkova, N. A. Volovicheva // Sorbsionnyye i xromatograficheskie protsessy. - 2010. - T. 10, - Выр. 1. - S. 115-120.
11. Ramazanov, A. Sh. Adsorbtsiya ionov stronsiya iz vodnykh rastvorov prirodnyim alyumosilikatom / A. Sh. Ramazanov, M. B. Ataev, M. A. Kasparova i dr. // Vestnik Dagestanskogo nauchnogo sentra. - 2011. - № 43. - S. 33-37.
19. Wagner, Alves Carvalho, Removal of Heavy Metals from Wastewater by Brazilian Sanhueza, V. Synthesis of ZSM-5 from diatomite: a case of zeolite synthesis from a natural material / V. Sanhueza, U. Kelm, R. Cid, L. Lopez-Escobar // Journal of Chemical Technology & Biotechnology. - 2004. - V. 79, - № 7. - P. 686-690.
12. Natural Materials / Alves Carvalho Wagner, de Souza Alves Gisele, Oliveira Souza Arlene, Fontana Juliane, Vignado Carolina // Revista CENIC Ciencias Qmmicas. - 2005. - V. 36, - No. Especial. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181620511034>.